

CONVOCATION INTERNATIONALE DE LITTÉRATURE – Année 2022

100 ans du Parti Communiste du Brésil - PCdoB

Année: 2022

Catégorie: Littérature (Poésie)

La Fundação Mauricio Grabois (FMG) et l'Editorial CEALA sélectionneront 100 poèmes pour faire partie d'une collection à publier sous forme NUMÉRIQUE et/ou IMPRIMÉE, au niveau national et international, à l'occasion des célébrations du centenaire du Parti Communiste du Brésil.

La sélection aura lieu dans un délai pouvant aller jusqu'à 60 jours **après la date limite de réception** des œuvres, **soit le 15 mai 2022 (date prolongée)**.

LIGNES DIRECTRICES ET CRITÈRES

1. Les poèmes doivent traiter d'un ou plusieurs de ces thèmes : socialisme, liberté, justice sociale, solidarité entre les peuples, défense de la libre expression culturelle et des luttes collectives;
2. Les participants auront une totale liberté esthétique et pourront présenter leur travail dans n'importe quelle langue, à la condition qu'il ait une (bonne) traduction en portugais;
3. Les poèmes peuvent ou non être inédits¹;
4. Chaque participant peut envoyer jusqu'à 2 poèmes;
5. Les poèmes doivent être en police 12 points (Arial ou Times New Roman) et un maximum de 2 pages;
6. Les auteurs doivent indiquer, en 5 lignes maximum, le nom complet et artistique (le cas échéant) et le profil biographique, y compris la nationalité et le titre du poème, en (12 polices) (Arial ou Times New Roman) et adresse(s) électronique(s) (courriel, WhatsApp, site Web, etc.);
7. La Fundação Maurício Grabois et le CEALA nommeront une commission de membres travaillant dans le domaine culturel et, principalement,

¹ Il appartient aux auteurs de s'assurer que les droits dont ils bénéficient n'interdisent ou n'empêchent pas la publication ou la diffusion du travail soumis.

littéraire, qui sélectionnera les 100 poèmes;

8. Les articles doivent être envoyés uniquement par e-mail, à l'adresse cealaconsulting@hotmail.com, en remplissant le champ 'sujet' "CALM PÚBLICA DE LITERATURA - 100 ans PCdoB - 2022".

9. Fundação Maurício Grabois et Editorial CEALA ne conserveront pas le droit d'auteur des poèmes envoyés, ceux-ci resteront avec les auteurs respectifs, mais avec la cession en bonne et due forme de la publication de ceux-ci aux institutions organisatrices du livre objet de cet Appel Public à Littérature (CPL).

10. Ce CPL n'est pas caractérisé comme une récompense, ni à but lucratif. L'initiative permettra une large diffusion des œuvres d'auteurs et d'auteurs sélectionnés.

11. Les doutes et les demandes d'informations supplémentaires peuvent être envoyés à cealaconsulting@hotmail.com

Rejoignez et partagez cette invitation

Rua Rego Freitas, 192 – Sobreloja, Centro - São Paulo – SP
CEP 01220-010 - Tel.: +55 (11) 3125.1578
www.grabois.org.br

Bahia-Brasil | Barcelona-Espanha
+55 (71) 3043-2707 | +34 610 095 566 (Whats Business)
www.ceala.org